

Encontros pelo Caminho: Ciência Cidadã à Serviço da Valorização do Turismo de Observação e do Patrimônio Natural e Cultural do Ecossistema Babitonga

Comunicação Oral

João Miguel Neri Camilo Moreira¹, Naira Rosana Albuquerque¹ e Marta Jussara Cremer¹

Palavras-chave: turismo embarcado de observação de natureza, educação patrimonial, ciência cidadã no turismo, teon, baía babitonga

O projeto Caminhos do Mar - Baía Babitonga foi voltado ao estabelecimento de bases teórico-práticas para atividades de Turismo Embarcado de Observação de Natureza (TEON) no Ecossistema Babitonga (EB), litoral norte de Santa Catarina. Um dos objetivos foi criar um canal de ciência cidadã integrando a comunidade habitante e turista do EB, para promover o engajamento do público na iniciativa e, a partir dos registros obtidos, identificar atrativos ecossistêmicos (paisagens, espécies de tetrápodes marinhos e atividades de lazer) de interesse turístico. De mar/2022 a mar/2024, o objetivo incluiu: I. a conceituação do canal de ciência cidadã (o grupo no Facebook “Encontros pelo Caminho: Vida Marinha na Babitonga”) e das metodologias e procedimentos adotados, a partir de revisão literária e de construções colaborativas, II. o desenvolvimento de uma linguagem, identidade visual e plano de divulgação periódico (presencial e nas redes sociais) para o canal; III. o acompanhamento da mobilização e engajamento do público no canal; IV. a interação e *feedback* contínuo com os membros ativos; V. análises semestrais de distribuição de fauna avistada pela população e sucesso de identificação (reconhecimento) de espécies; e VI. devolutivas semestrais dos resultados das análises no grupo, mapeados em um sistema de informações geográficas (SIG). Também foram aceitos registros pelo Instagram, WhatsApp e e-mail do projeto. Ao todo, o grupo teve 284 membros (71 membros ativos, 43 cientistas cidadãos) e 100 registros foram obtidos (34 avistamentos de fauna, 47 paisagens e 26 atividades de lazer). 95% dos registros foram de moradores, a maioria (64%) estudantes. Foram registrados 228 animais, a maioria (143) aves, e quatro interações interespecíficas. Apesar da baixa participação de turistas, a iniciativa foi bem-sucedida no engajamento da comunidade local no projeto e no impulsionamento do TEON, fomentando a valorização do patrimônio natural e cultural e o sentimento de pertencimento ao território.

Agradecimentos: Agradecemos à Fundação Grupo Boticário pelo patrocínio. A Fundação Educacional da Região de Joinville — FURJ, mantenedora da Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE, foi contemplada no edital “Teia de Soluções CAMP Oceano: Imersão

¹ Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), jmneric@gmail.com

nos desafios costeiros e marinhos” e desenvolveu, de 2021 a 2024, o projeto “Caminhos do Mar: Turismo de Natureza para Conservação e Desenvolvimento Sustentável na Baía Babitonga”, que foi patrocinado pela Fundação Grupo Boticário, conforme Contrato de nº 04165/21 celebrado entre as partes. Agradecemos, também, a todos os membros do grupo e aos que contribuíram com a sua divulgação.